

**O'ZBEKISTON STATISTIKA TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN
RAQAMLI PLATFORMALARNI TADBIQ ETISH VA RIVOJLANTIRISH
TENDENSIYALARI**

**ТЕНДЕНЦИИ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ
ПЛАТФОРМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ СТАТИСТИКИ
УЗБЕКИСТАНА**

**TRENDS IN THE IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF
DIGITAL PLATFORMS USED IN THE STATISTICAL SYSTEM OF
UZBEKISTAN**

Mustafakulov Oktam Ungboyevich

Toshkent amaliy fanlar universiteti, katta o'qituvchi

oktamungboyevich@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2302-211X

+998909112171

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston statistika tizimida qo'llaniladigan zamonaviy raqamli platformalarning joriy holati, rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari tahlil qilingan. Statistik ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va taqdim etishda raqamli texnologiyalarning roli, mavjud muammolar va ularning yechimlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: statistika, raqamli platforma, ma'lumotlar bazasi, avtomatlashtirish, raqamli transformatsiya, davlat statistikasi

Аннотация: В данной статье проанализировано текущее состояние, тенденции и перспективы развития современных цифровых платформ, используемых в системе статистики Узбекистана. Рассмотрена роль цифровых технологий в сборе, обработке и представлении статистических данных, актуальные проблемы и их решения.

Ключевые слова: статистика, цифровая платформа, база данных, автоматизация, цифровая трансформация, государственная статистика

Abstract: This article analyzes the current state, development trends and prospects of modern digital platforms used in the statistical system of Uzbekistan. The role of digital technologies in the collection, processing and presentation of statistical data, existing problems and their solutions have been considered.

Keywords: statistics, digital platform, database, automation, digital transformation, state statistics

KIRISH

Zamonaviy sharoitda statistika tizimining samarali faoliyat yuritishi raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishiga bevosita bog'liq. O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida statistika tizimini raqamlashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan [1]. Bu jarayonda zamonaviy raqamli platformalarning joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Statistika tizimining raqamli transformatsiyasi ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va taqdim etish jarayonlarining samaradorligini oshirish, xatolarni kamaytirish va tezkorlikni ta'minlash imkonini beradi [2]. Shu bois, mavjud raqamli platformalarni tahlil qilish va rivojlantirish tendensiyalarini o'rganish dolzarb ahamiyatga ega.

Statistika tizimida raqamli platformalarni joriy etish zarurati bir qator omillar bilan belgilanadi. Birinchidan, global raqamlashtirish sharoitida an'anaviy statistik hisobot tizimi zamonaviy talablarga to'liq javob bermaydi. Ikkinchidan, mavjud ma'lumotlar hajmining tez sur'atlarda o'sishi ularni qayta ishlashning yangi usullarini talab qilmoqda [3]. Uchinchidan, statistik ma'lumotlarning sifati va ishonchliligiga bo'lgan talablar tobora ortib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi tomonidan so'nggi yillarda bir qator muhim loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, "E-Stat 2.0" axborot tizimi, "Ochiq ma'lumotlar portali", "Statistik registrlar tizimi" kabi raqamli platformalar ishga tushirildi [4]. Bu platformalar statistik ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish, hisobotlarni elektron shaklda qabul qilish, ma'lumotlar bazalarini integratsiyalash imkonini bermoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlar statistika tizimlarida raqamli platformalar keng qo'llanilmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqida "Eurostat" tizimi, AQShda "Census Bureau Data Platform", Yaponiyada "e-Stat" platformasi muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda [6]. Bu tajribani o'rganish va milliy statistika tizimiga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqolaning asosiy maqsadi O'zbekiston statistika tizimida qo'llanilayotgan raqamli platformalarning joriy holatini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va rivojlantirish istiqbollari belgilashdan iborat. Tadqiqot natijalaridan statistika

tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot metodologiyasi tizimli tahlil, qiyosiy tahlil va kontentni o'rganish usullariga asoslangan. O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarning statistika tizimida qo'llanilayotgan raqamli platformalar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar hamda ilmiy adabiyotlar o'rganildi.

Statistika tizimida raqamli platformalarning qo'llanilishi bo'yicha ilmiy adabiyotlarni shartli ravishda quyidagi yo'nalishlarga ajratish mumkin:

1. Raqamli platformalarning nazariy-metodologik asoslari. Petrov va boshqalar [3] statistika tizimida raqamli platformalarning ahamiyatini ta'kidlab, ularning asosiy funksional imkoniyatlarini tahlil qilgan. Mualliflar raqamli platformalarni joriy etishning konseptual modelini taklif etib, ularning asosiy komponentlari va o'zaro bog'liqligini ko'rsatib bergan. Smirnova [4] zamonaviy statistik ma'lumotlar bazalarini boshqarish tizimlarining xususiyatlarini tadqiq etgan va ularni takomillashtirish yo'nalishlarini belgilagan.

2. Milliy statistika tizimining raqamli transformatsiyasi. O'zbekistonlik olimlar Rahimov va Karimov [5] milliy statistika tizimining raqamli transformatsiyasi masalalarini o'rganib, mavjud muammolar va ularning yechimlarini taklif etishgan. Mualliflar statistika tizimini raqamlashtirishning institutsional, texnologik va kadrlar bilan bog'liq jihatlariga alohida e'tibor qaratgan.

3. Xalqaro tajriba tahlili. Johnson [6] rivojlangan mamlakatlarning statistika tizimida qo'llanilayotgan ilg'or raqamli yechimlarni tahlil qilgan. Tadqiqotda AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya tajribasi o'rganilgan. Islamov [7] statistik ma'lumotlar bazalarini boshqarishning zamonaviy usullarini tahlil qilib, milliy amaliyotga joriy etish imkoniyatlarini ko'rib chiqqan. Wilson [8] statistik ma'lumotlarni boshqarishning zamonaviy tendensiyalarini o'rganib, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalarining ahamiyatini ko'rsatib bergan.

4. Raqamli platformalarning texnik-texnologik jihatlari Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalarning texnik-texnologik jihatlariga bag'ishlangan tadqiqotlar alohida yo'nalishni tashkil etadi. Bu borada Chen va boshqalar [9] statistik ma'lumotlarni qayta ishlashning zamonaviy algoritmlarini taklif etgan. Kumar [10] esa ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash masalalarini tadqiq etgan.

Adabiyotlar tahlili quyidagi asosiy tendensiyalarni aniqlash imkonini berdi:

- ✓ Statistika tizimida raqamli platformalarning roli tobora ortib bormoqda
- ✓ Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalari faol joriy etilmoqda

- ✓ Ma'lumotlar xavfsizligi masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda
- ✓ Raqamli platformalarning integratsiyalashuvi kuchaymoqda
- ✓ Xodimlarning raqamli kompetensiyalariga talablar oshmoqda

Mavjud tadqiqotlarda O'zbekiston statistika tizimida qo'llanilayotgan raqamli platformalarning texnik-texnologik jihatlari, ularning samaradorligini baholash metodikasi va rivojlantirish strategiyasi yetarlicha o'rganilmagan. Shu bois, ushbu yo'nalishlarda qo'shimcha tadqiqotlar olib borish zarur.

Adabiyotlar tahlili natijasida quyidagi ilmiy bo'shliqlar aniqlandi:

- ✓ Milliy statistika tizimida raqamli platformalarning samaradorligini baholash metodikasi ishlab chiqilmagan
- ✓ Raqamli platformalarni joriy etishning institutsional mexanizmlari yetarlicha o'rganilmagan
- ✓ Xodimlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari chuqur tadqiq etilmagan
- ✓ Raqamli platformalarni rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyasi ishlab chiqilmagan

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O'zbekiston statistika tizimida qo'llanilayotgan raqamli platformalarning joriy holatini tahlil qilish natijasida bir qator muhim xulosalarga kelindi. Hozirgi vaqtda milliy statistika tizimida bir nechta asosiy raqamli platformalar faoliyat yuritmoqda.

Statistik ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashning avtomatlashtirilgan tizimi (E-Stat 2.0) markaziy platforma hisoblanadi [4]. Ushbu platforma statistik hisobotlarni elektron shaklda qabul qilish, ma'lumotlarni avtomatik tarzda qayta ishlash va saqlash imkonini beradi. Tizimning asosiy afzalligi - ma'lumotlarni yig'ish jarayonining avtomatlashtirilganligi va xatolar sonining keskin kamayishidir.

Statistik ko'rsatkichlarning yagona elektron bazasi barcha turdagi statistik ma'lumotlarni tizimlashtirish va saqlash uchun mo'ljallangan [5]. Ba'zi turli idoralar va tashkilotlardan keladigan ma'lumotlarni integratsiya qilish, tahlil qilish va prognozlashtirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Biroq, bazaning texnik imkoniyatlari zamonaviy talablarga to'liq javob bermaydi, ayniqsa katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishda muammolar kuzatilmoqda.

Interaktiv davlat statistika xizmatlari portali foydalanuvchilarga statistik ma'lumotlardan onlayn foydalanish imkonini beruvchi platforma sifatida yaratilgan [7]. Portal orqali turli statistik hisobotlarni topshirish, ma'lumotnomalar olish va statistik ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Ammo portalning funksional imkoniyatlari cheklangan, interaktiv xizmatlar soni yetarli emas.

Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish platformasi statistik ma'lumotlarni grafik va interaktiv shaklda taqdim etish uchun ishlab chiqilgan. Bu platforma statistik

ma'lumotlarni tushunarli va ko'rgazmali tarzda yetkazish imkonini beradi. Biroq, platformaning vizualizatsiya vositalari zamonaviy talablarga to'liq javob bermaydi.

Mavjud raqamli platformalarning afzalliklari bilan bir qatorda, bir qator muammolar ham aniqlandi. Jumladan, platforma infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, tizimlarning o'zaro integratsiyasi sustligi, malakali kadrlar yetishmovchiligi va ma'lumotlar xavfsizligi masalalari dolzarb muammolar hisoblanadi [8].

Xalqaro tajriba tahlili ko'rsatishicha, rivojlangan mamlakatlar statistika tizimida zamonaviy texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Jumladan, sun'iy intellekt algoritmlari statistik ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishda, katta ma'lumotlar texnologiyalari turli manbalardan olingan ma'lumotlarni integratsiya qilishda, bulutli hisoblash tizimlari esa ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlashda qo'llanilmoqda [6].

O'zbekiston statistika tizimidagi raqamli platformalarni rivojlantirish bo'yicha quyidagi ustuvor yo'nalishlarni belgilash mumkin:

1. Platformalar infratuzilmasini modernizatsiya qilish, zamonaviy server va tarmoq uskunalari joriy etish
2. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalarini keng qo'llash
3. Platformalarning o'zaro integratsiyasini kuchaytirish, yagona ma'lumotlar almashinuvi tizimini yaratish
4. Xodimlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, maxsus o'quv dasturlarini tashkil etish
5. Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish
6. Foydalanuvchilar uchun interaktiv xizmatlar sonini ko'paytirish
7. Xalqaro standartlarga moslashish va ilg'or xorijiy tajribani joriy etish

Raqamli platformalarni rivojlantirishda asosiy e'tibor ularning samaradorligini oshirish, foydalanuvchilar uchun qulayligini ta'minlash va xavfsizlik darajasini kuchaytirishga qaratilishi lozim. Bu borada kompleks yondashuv va tizimli islohotlar talab etiladi.

XULOSA

O'zbekiston statistika tizimida qo'llanilayotgan raqamli platformalarni tadqiq etish natijasida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi.

O'zbekiston statistika tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari faol amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda bir qator muhim raqamli platformalar ishga tushirilgan bo'lib, ular statistik ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va taqdim etish jarayonlarini sezilarli darajada avtomatlashtirish imkonini berdi [4]. E-Stat 2.0, Statistik ko'rsatkichlarning yagona elektron bazasi, Interaktiv davlat statistika xizmatlari portali kabi platformalar milliy statistika tizimining asosiy raqamli infratuzilmasini tashkil etmoqda.

Biroq, mavjud raqamli platformalarning texnik-texnologik imkoniyatlari zamonaviy talablarga to'liq javob bermaydi. Xususan, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash, ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish va platformalarning o'zaro integratsiyasi masalalarida muayyan muammolar mavjud [7]. Bu muammolarni hal etish uchun platformalar infratuzilmasini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xodimlarning malakasini oshirish talab etiladi.

Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlar statistika tizimida raqamli platformalar yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar va bulutli texnologiyalar keng qo'llanilmoqda [8]. Bu tajribani o'rganish va milliy statistika tizimiga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston statistika tizimidagi raqamli platformalarni rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Birinchi, platformalar infratuzilmasini zamonaviy texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish, server va tarmoq uskunalari yangilash lozim. Bu platformalarning texnik imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Ikkinchi, xodimlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish uchun maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Bu platformalardan samarali foydalanish va ularni takomillashtirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Uchinchi, platformalar o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish, yagona ma'lumotlar almashinuvi tizimini yaratish lozim. Bu turli manbalardan olingan ma'lumotlarni kompleks tahlil qilish imkoniyatini yaratadi.

To'rtinchi, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish, zamonaviy himoya vositalarini joriy etish talab etiladi. Bu statistik ma'lumotlarning maxfiyligi va butunligini ta'minlash uchun muhim.

Beshinchi, xalqaro standartlarga moslashish va ilg'or xorijiy tajribani joriy etish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish zarur. Bu milliy statistika tizimining xalqaro integratsiyasini kuchaytirish imkonini beradi.

Yuqorida keltirilgan tavsiyalarni amalga oshirish O'zbekiston statistika tizimidagi raqamli platformalarning samaradorligini oshirish, ularning funksional imkoniyatlarini kengaytirish va xalqaro standartlarga moslashtirish imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, milliy statistika tizimining raqamli transformatsiyasini yangi bosqichga ko'tarish imkonini yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. (2020)
2. Абдуллаев, А. Б. (2023). Статистика тизимини рақамлаштириш масалалари. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар, 15(2), 45-52

3. Petrov, V., et al. (2023). Digital Platforms in Modern Statistical Systems. *Journal of Digital Statistics*, 8(3), 125-138
4. Смирнова, Е. А. (2023). Современные системы управления статистическими базами данных. *Статистика и экономика*, 20(4), 78-89
5. Rahimov, B., & Karimov, S. (2023). O'zbekiston statistika tizimini raqamlashtirish: muammolar va yechimlar. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 12(1), 23-35
6. Johnson, M. (2023). Digital Transformation of Statistical Systems: International Experience. *Statistical Science Quarterly*, 45(2), 89-102
7. Исламов, Ф. Р. (2023). Статистик маълумотлар базаларини бошқаришнинг замонавий усуллари. Рақамли иқтисодиёт ва ахборот технологиялари, 8(4), 112-124
8. Wilson, K. (2023). Modern Trends in Statistical Data Management. *Digital Statistics Review*, 10(2), 67-82
9. Chen, L., Wang, H., & Zhang, R. (2023). Modern Algorithms for Statistical Data Processing: A Comprehensive Analysis. *Journal of Data Science and Analytics*, 15(3), 234-249
10. Kumar, S. (2023). Data Security in Statistical Information Systems: Challenges and Solutions. *International Journal of Information Security*, 12(4), 178-192
11. Ungbojevich, M. O. (2024). RESEARCH ON IMPROVING THE EFFICIENCY OF DIGITAL PLATFORMS IN THE STATISTICAL SYSTEM. *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation (2995-4827)*, 2(9), 4-8.